

La marca BMW y sus logotipos son marcas registradas de BMW AG y se encuentran licenciadas a favor de BMW de México, S.A. de C.V. **Imagen únicamente ilustrativa.**

El placer
de conducir

BMW i3s.

BMW i3s REX Sport 2019

Motor eléctrico	184 hp / 270 Nm
Motor de gasolina	2 cilindros / 647 cm ³ (acciona un alternador que mantiene constante el nivel de carga de la batería)
Velocidad máxima	160 km/h
Aceleración	0-100 km/h: 7.7 segundos
Transmisión	Automática de 1 velocidad
Tracción	Trasera
Tanque de gasolina	9 litros
Rendimiento / CO₂	Combinado: 20.2 km/l / 116.4 g/km (NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013)
Batería de alto voltaje	Iones de litio con capacidad neta de 27.2 kWh
Tiempo de carga	8 horas (al 80%) a 3.7 kW / 16 A utilizando el BMW i Wallbox
Rango eléctrico	220 km (NEDC) / 330 km (en uso diario) en función al estilo de manejo, condiciones del camino y temperatura exterior
Arquitectura	Módulo Drive (parte inferior): fabricado en aluminio, aloja la batería de alto voltaje y los componentes del motor. Módulo Life (parte superior): habitáculo fabricado en material sintético reforzado con fibras de carbono (CFRP).
Equipamiento interior	Aire acondicionado automático con regulador de 2 zonas. Alfombrillas de velour. Paquete de compartimientos con toma de corriente, cintas de sujeción laterales en el maletero, entre otros. Portabebidas insertable en la consola central. Reposabrazos delantero con compartimento portaobjetos.
Comunicación y entretenimiento	Interfaz USB y Bluetooth ¹ . Preparación para Apple CarPlay®: Visualización de determinadas aplicaciones del iPhone® en la pantalla por 3 años. Sistema de navegación con pantalla de 10.25"; incluye actualización gratuita de mapas durante 3 años.
Seguridad	Bolsas de aire frontales, laterales y de cabeza. Control Dinámico de Estabilidad (DSC), de Tracción (DTC) y frenos antibloqueo (ABS). Kit de primeros auxilios con triángulo de emergencia. (Eliminable) Sistema de movilidad: Compresor y material de sellado para reparación temporal de perforaciones en el neumático.
Iluminación y visibilidad	Espejo retrovisor interior y exteriores con ajuste anti-deslumbramiento y plegado eléctrico. Faros LED. Sensor de lluvia con encendido automático de las luces y del limpiaparabrisas.
Asistencia a la conducción	Cámara de visión trasera con indicador de obstáculos y líneas de asistencia. Control de crucero: Mantiene la velocidad del vehículo constante a partir de 30 km/h. Sensores de estacionamiento delanteros y traseros con indicador acústico y visual.
BMW ConnectedDrive	Información de tráfico en tiempo real ⁴ : Muestra rutas alternativas en función a la situación del tráfico actual. Llamada inteligente de emergencia: Permite solicitar asistencia inmediata mediante el Call Center de BMW. Servicio ConciERGE ⁴ : Brinda información de restaurantes, hoteles (entre otros) mediante el Call Center de BMW. Servicios BMW ConnectedDrive ⁴ : Acceso a noticias, clima, búsqueda de direcciones (entre otros); incluye BMW Apps. Servicios Remotos: Apertura/cierre de puertas, buscador del vehículo (entre otros) mediante la App BMW Connected. Teleservicios: Envío automático de las necesidades de servicio del vehículo al Distribuidor BMW para agendar una cita.
Paquete Sport	Acabados en madera roble oscuro mate. Rines de radios dobles (estilo 431) de 20" con birlos de seguridad. Vestiduras en combinación tela Neutronic Aragats Grey. Volante de cuero multifuncional con aro de acentuación azul.
Garantía y mantenimiento	Garantía BMW ² por 3 años o 200,000 km y Mantenimiento Total BMW ³ por 3 años o 60,000 km. Garantía de la batería de alto voltaje ² por 8 años ó 100,000 km.
Precio de lista	\$ 1,039,900 MXN*

*Incluye IVA y costos de transportación. No incluye tenencia y seguro de auto. Precios en Moneda Nacional. BMW de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones en el equipamiento y en los precios sin previo aviso. Esta ficha técnica está basada en la última información disponible al momento de su publicación y su fin es únicamente informativo. El contenido ha sido diseñado con el máximo cuidado, a pesar de ello, BMW de México, S.A. de C.V. no puede garantizar la absoluta precisión de toda la información y por lo tanto, no aceptará responsabilidad alguna derivada del uso de esta información. Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO₂ se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio de conformidad con los métodos de prueba de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, mientras que el rango eléctrico se obtuvo de conformidad con los métodos de prueba NEDC en condiciones controladas de laboratorio, que bien puede no ser reproducible ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. ¹Verificar compatibilidad en www.bmw.com.mx/bluetooth. ²Verificar Términos y Condiciones de la Póliza de Garantía BMW. ³Verificar Términos y Condiciones en www.bmw.com.mx/mantenimientototalbmw. ⁴Vigencia de 3 años a partir de la fecha de facturación. La marca BMW y sus logotipos son marcas registradas de BMW AG y se encuentran licenciadas a favor de BMW de México, S.A. de C.V.